

测样咨询

2、Plant Cell Environ 南师大戴传超教授：根系内生真菌调节互作界面氮通量，影响宿主对不同氮素形式的响应

通讯作者：南京师范大学 戴传超

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统、Gradraw[®] 离子成像仪

文章研究了 NO₃⁻ 或 NH₄⁺ 营养条件下根尖周围的净无机氮动态，因为根质膜上的调节离子跨膜转运与植物生长和离子积累有关。与未接种菌根相比，真菌定殖的根尖表现出显著的 NO₃⁻ 吸收 (g, h)。此外，未接种菌根显示出中等的 NH₄⁺ 外排 (i, j)，这与先前观察到的 NH₄⁺ 水平升高的症状一致，而真菌定殖根表现出大约 3.13 倍的高 NH₄⁺ 外排。值得注意的是，真菌诱导的 NH₄⁺ 外排增加与植物生长减少呈正相关。

共生菌丝顶端的 NO₃⁻ 外排量低于非共生菌丝，可能为菌丝生长保留 NO₃⁻ 营养 (d)。共生菌丝顶端显示出明显的 NH₄⁺ 外排，而非共生菌丝顶端则显示出 NH₄⁺ 吸收 (e)。这些结果表明，在与拟南芥的相互作用过程中，枫香拟茎点霉保持 NO₃⁻，但排除了 NH₄⁺。

doi:10.5281/zenodo.10258521

订阅本刊

与野生型接种的根相比， Δnir 接种的根在 NO_3^- 营养下表现出 NO_3^- 外排增大 (c d) 和 NH_4^+ 营养下的明显 NH_4^+ 吸收 (e f)，与 NH_4^+ 营养下的非接种样品相比， Δnir 菌株的根定殖损害了在 NO_3^- 营养下 WT 诱导的芽 NO_3^- 含量的增加，并导致了幼苗 NH_4^+ 含量的降低。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考